

TECHNICAL SCIENCES

SALT WATER DESALINATION BY THE METHOD OF NANOFILTRATION

Aliyeva Olga Olegovna,

*Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher
Scientific Research Institute «Geotechnological Problems of Oil,
Gas and Chemistry» Baku, Azerbaijan*

Zulfugarova Xatira Mirzababa

*Engineer Scientific Research Institute «Geotechnological Problems of Oil,
Gas and Chemistry» Baku, Azerbaijan*

ОПРЕСНЕНИЯ СОЛЕННЫХ ВОД МЕТОДОМ НАНОФИЛЬТРАЦИИ

Алиева Ольга Олеговна

*кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИИ "Геотехнологические Проблемы
Нефти, Газа и Химия, г. Баку. Азербайджан*

Зульфугарова Хатира Мирзабаба гызы

*инженер НИИ "Геотехнологические Проблемы Нефти,
Газа и Химия", г. Баку. Азербайджан*

Abstract

This article discusses the issues of preventing sulfate scale formation in desalination systems by using the method of preliminary nanofiltration. As a result of computational experiments on a computer, the process of nanofiltration purification of the Caspian water was studied. High selectivity values of NF-200-400i membranes for scale-forming components have been established. It has been shown that preliminary nanofiltration of Caspian water reliably prevents the precipitation of sulfate deposits at subsequent stages of reverse osmosis and thermal desalination. It becomes possible to increase the yield of desalinated water, organize the distillation process at high temperatures and, as a result, reduce the cost of desalination.

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы предотвращения сульфатного накипеобразования в системах опреснения путем использования метода предварительной нанофильтрации. В результате вычислительных экспериментов на компьютере исследован процесс нанофильтрационной очистки воды Каспия. Установлены высокие значения селективности мембран NF-200-400i по накипеобразующим компонентам. Показано, что предварительная нанофильтрация каспийской воды надежно предотвращает выпадение сульфатных отложений на последующих стадиях обратноосмотического и термического опреснения. Появляется возможность повышения выхода опресненной воды, организации процесса дистилляции в области высоких температур и, как результат, снижения затрат на опреснение.

Keywords: nanofiltration, desalination, scale formation.

Ключевые слова: нанофильтрация, опреснение, накипеобразование.

В связи с ростом численности населения, ограниченности или неравномерного распределения пресноводных источников, для обеспечения условий устойчивого развития экономики и решения социальных задач, общество начало обращаться к технологиям для опреснения соленых вод (океаны, моря, подземные источники и т.д.), ресурсы которых практически неограниченны [1-3]. Для Азербайджанской Республики весьма актуальным является опреснение воды Каспийского моря и подземных солоноватых вод Апшеронского полуострова. Наибольший интерес в этой связи представляют термический и обратноосмотический методы опреснения. Наиболее проблемные вопросы технологий опреснения связаны с решением задач по предотвращению образования кальциевых отложений (CaCO_3 , CaSO_4) на поверхностях нагрева термических и мембранах – обратноосмотических установок. Причем основной упор делается на

предотвращение образования сульфата кальция, так как эти отложения не растворяются в кислотах, и их очистка является весьма сложной задачей.

В течении последних 60 лет разработка эффективных технологий предотвращения накипеобразования, характеризующихся высокими эколого-экономическими показателями является одним из приоритетных направлений исследований. В зависимости от качества опресняемой воды, для решения этой задачи, на сегодняшний день, применяются следующие основные методы [1-3]: 1. подкисление исходной воды (обычно серной кислотой); 2. введение в опресняемую воду специальных ингибиторов (антинакипинов); 3. реагентное умягчение; 4. ионообменное умягчение (Na-, Mg-Накатионирование); 5. комбинирование двух из указанных методов, например, подкисление в сочетании с введением антинакипинов. Каждый из этих методов имеет свои недостатки и преимущества.

Вместе с тем, работы в области их совершенствования и разработки новых методов продолжаются, что диктуется стремлением создать всё более простые и экономичные методы.

Для предотвращения накипеобразования наиболее широкое применение нашел метод введения антинакипинов. Однако практика опреснения показывает, что с повышением температуры кипения антинакипины подвергаются термолизу и эффективность их существенно снижается. Эффективность действия антинакипинов снижается и в условиях высокой пересыщенности растворов по сульфату кальция. Согласно данным [4] нет антинакипинов надежно решающих сульфатную проблему. Поэтому даже с использованием современных антинакипинов в установках термического опреснения океанской воды максимальная температура кипения (МТК) ограничивается 110 – 112°C при выходе опресненной воды ~ 50%. Если антинакипины не используются, то величина МТК снижается до 90°C, а выход опресненной воды – 35%.

Метод предварительной нанофильтрации заключается в том, что опресняемая вода предварительно фильтруется через наномембраны, характеризующиеся высокой селективностью по отношению к двухзарядным ионам Ca^{2+} , Mg^{2+} и SO_4^{2-} . В процессе нанофильтрации вода умягчается, десульфатизируется и частично деминерализуется. Поэтому в процессе опреснения интенсивность накипеобразования существенно снижается,

появляется возможность повышения выхода опресненной воды, а также МТК.

Цель статьи – краткий анализ технологических решений и результатов исследований в области предотвращения накипеобразования методом нанофильтрации (NF) с оценкой его перспектив применительно к опреснению воды Каспийского моря.

Следует отметить, что NF-технология, занимающая промежуточное положение между ультрафильтрацией (UF) и обратным осмосом (RO) изначально была разработана, главным образом, с целью очистки поверхностных и подземных вод для получения питьевой воды, а также очистки сточных вод [5]. Лишь позже возник новый подход к использованию NF-процесса для снижения осадкообразования в системах опреснения минерализованных вод.

Нами были рассмотрены работы, выполненные на воде Персидского залива с содержанием 42-47 г/л, что в несколько раз выше содержания воды Каспийского моря: 12-13 г/л. Каспийская вода существенно отличается от воды залива и более высокой долей компонентов накипеобразующих ионов, т.е. обладает более высоким потенциалом сульфатного накипеобразования ПСН (таблица 1). Поэтому положительные результаты, приведенные в цитируемых работах, не могут быть экстраполированы на системы опреснения Каспийского моря. Только после проведения специальных исследований может быть сделан вывод о приемлемости и условиях использования нанофильтрационной предочистки в системах опреснения каспийской воды.

Таблица 1.

Доли накипеобразующих компонентов океанской воды и воды Каспийского моря (относительно TDS)

Компоненты	Океан		Персидский Залив		Каспийское море	
	мг/л	%	мг/л	%	мг/л	%
Ca^{2+}	404	1,2	600	1,3	320	2,5
Mg^{2+}	1320	3,8	1550	3,3	729	5,7
SO_4^{2-}	2938	8,4	3440	7,3	3264	25,6
HCO_3^-	165	0,5	128	0,3	213	1,7
TDS	35000	-	47367	-	12750	-

Были исследованы две схемы обработки воды Каспийского моря с использованием NF для предварительного удаления основной части накипеобразующих ионов: с обратноосмотическим и термическим опреснением. Исследования по стадиям NF и RO были выполнены методом вычислительного эксперимента с использованием компьютерной программы ROSA (Reverse Osmosis Systems Analysis).

При нанофильтрационной обработке каспийской воды из условия предотвращения выпадения на мембранах осадков сульфата кальция максимально допустимое значения выхода пермеата составляет ~ 55%, чему соответствует пермеат с pH=6,56 и ионным составом, (мг/л): Na^+ - 1360;

Mg^{2+} - 89,4; Ca^{2+} - 46,7; HCO_3^- - 58,5; Cl^- - 2367; SO_4^{2-} - 48,0; TDS – 3973. При этом давление исходной воды составляет – 14,7 бар, концентрата – 12,7 бар, а удельный расход электроэнергии – 0,94 кВт·ч/м³.

В дальнейших исследованиях изучался накипеобразующий потенциал этого пермеата как при питании RO, так и MSF. Расчетные исследования по RO проводились по той же программе ROSA, причем предусматривалось использование мембран BW-300-440i, поскольку пермеатом NF является солоноватая вода с содержанием около 4 г/л (таблица 5). Исследовалась работа RO установки производительностью 25 м³/ч, оснащенной

24 мембранами указанного типа. В вычислительных экспериментах варьировалась величина выхода опресненной воды RO (β_{RO}) в пределах 80-95% при $\beta_{NF} = 55\%$ и оценивались потенциалы образования карбонатного и сульфатного отложений (таблица 2).

Как видно из полученных данных питание RO установки пермеатом NF полностью решает проблему кальциевых отложений во всем диапазоне

β_{RO} : насыщение концентрата RO по сульфату кальция составляет несколько единиц. Очевидно оптимальная величина β_{RO} должна определяться из условия $TDS_{конц} \leq 60$ г/л, выше которой заметно усиливается негативное влияние концентрационной поляризации [6]. Это условие достигается при $\beta_{RO} = 93\%$.

Таблица 2

Показатели RO – опреснения воды Каспийского моря с NF – предочисткой (TDS – 3973 мг/л)

Показатели	$\beta_{RO}, \%$		
	85	90	95
TDS пермеата RO, мг/л	123	176	316
TDS концентрата RO, мг/л	25742	38129	73294
Ионная сила концентрата, моль/л	0,49	0,74	1,48
S@DSI	- 0,38	- 0,19	0,32
Насыщение концентрата по сульфату кальция, %	2,4	3,6	9,0
Давление питательной воды RO, бар	21,5	27,2	44,7
Удельный расход электроэнергии, кВт·час/м ³	0,88	1,05	1,63

При исследовании системы высокотемпературного термического опреснения каспийской воды с предварительной нанофильтрационной обработкой для оценки ПСН пермеата и его концентратов использовался ручной метод расчета, основанный на сравнении произведения растворимости сульфата кальция (ПР) с произведением активности этой соли (ПА). За показатель отсутствия сульфатной накипи принималось условие ПА: ПР < 1.

Расчеты были выполнены для значений кратностей упаривания $m = 1 \div 10$. Полученные значения ПА сравнивались с ПР_{CaSO4} и по результатам определялась величина максимальной температуры кипения. Значения ПР в области температур 100 – 200°C принимались из [21].

Согласно полученным данным величина ПР_{CaSO4} пермеата NF каспийской воды составит $6,3 \cdot 10^{-8}$ (моль/л)², что вдвое меньше ПР_{CaSO4} при температуре 200°C. С повышением кратности упаривания допустимая температура кипения снижается, но остается достаточно высокой: даже при 10-ти кратном упаривании достигает 158°C.

Эти данные однозначно свидетельствуют об эффективности нанофильтрации, как метода решения проблемы сульфатных отложений в системах термического опреснения воды Каспийского моря. Также как и ионообменная предочистка (Na-, Mg-Na – катионирование) нанофильтрация позволяет практически полностью снять ограничение на температуру испарения со всеми позитивными последствиями, которые подробно рассмотрены в монографии [2] и сводятся в основном к возможности:

- расширения температурного диапазона термической дистилляции и увеличения числа ступеней;
- организации процесса термической дистилляции в области температур более 100°C, когда исключается присос коррозионноагрессивных O₂ и CO₂ в составе атмосферного воздуха и создаются условия для изготовления испарителей из дешевых

углеродистых сталей, вместо нержавеющей сталей и сплавов;

- существенного повышения эффективности двухцелевых систем по выработке электрической энергии и пресной воды за счет организации более рациональной взаимосвязи опреснительной установки с регенеративной системой паровых турбин.

Результатом является существенное снижение затрат на опреснение: в зависимости от конкретных условий от 30 до 80%.

Сравнительный анализ технологий ионообменной и мембранной предочистки показывает, что у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Так, технология ионообменной предочистки в вариантах Na- и Mg-Na – катионирования каспийской воды прошла многолетнюю промышленную апробацию и доказала свою эффективность. Основное достоинство ионообменной технологии - возможность глубокого декальцинирования воды: до 3 – 5 мг-экв/л при Na-катионировании и 0,5-1 мг-экв/л при Mg-Na – катионировании. В случае же нанофильтрованного декальцинирования, как было показано выше, остаточное содержание кальция составит около 2,3 мг-экв/л. Вместе с тем, при нанофильтрации наряду с ионами кальция удаляются и сульфат – ионы. Их остаточное содержание составляет 1 мг-экв/л против 68 мг-экв/л в умягченной морской воде. К достоинствам нанофильтрации следует отнести компактность соответствующих установок, простоту эксплуатации, легкость автоматизации работы. Вместе с тем проблема громоздкости оборудования ионитных установок в современных условиях может быть решена средствами автоматизации процессов. Существенным недостатком NF-технологии является большой объем сбросного раствора – 45% от поступающего. Для ионообменной технологии этот показатель составляет 7– 10% [2].

Аналитический обзор литературных данных показывает, что нанофильтрация является эффективным методом предотвращения накипеобразования

установок обратноосмотического и термического опреснения океанской воды (Персидский Залив). Главная особенность нанофильтрации заключается в одновременном удалении из опресняемой воды основной части накипеобразующих компонентов – Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , HCO_3^- .

Расчетами обосновано, что решение сульфатной проблемы методом предварительной нанофильтрации позволяет увеличить выход опресненной воды обратноосмотических установок на 35% и повысить температуру кипения в термических установках от 110°C до 130°C и более с отказом от антинакипинов. Обоснована возможность обеспечения безнакипного режима работы опреснительных установок и при питании их смесью пермеата нанофильтрации с океанской водой. Для нанофильтрации океанской воды максимальная величина конверсии составляет 64%. При более высоких значениях этого показателя наблюдается выпадение сульфата кальция на мембранах.

С использованием компьютерной программы «ROSA» исследованы технологические показатели процесса нанофильтрации воды Каспийского моря, характеризующегося более высоким потенциалом сульфатного накипеобразования по сравнению с океанской водой. На примере мембран NF-200-400i установлена ее высокая селективность по накипеобразующим компонентам, что позволяет успешно решать проблему сульфатной накипи. Для нанофильтрации каспийской воды максимальный выход пермеата составляет 55%. Увеличение этого показателя может быть достигнуто путем частичного

декальцинирования обрабатываемой воды, например, методом Mg-Na-катионирования. Питание обратноосмотической установки пермеатом нанофильтрации позволяет повысить выход опресненной воды до 92%, а в термических установках – полностью снять ограничения на температуру испарения и кратность упаривания, организовать высокотемпературное опреснение с низкими затратами.

Список литературы

1. Слесаренко В.Н. Опреснение морской воды. М.: Энергоиздат, 1991 – 278 с.
2. Фейзиев Г.К. Высокоэффективные методы умягчения и обессоливания воды, Издание 2-е, Баку: «Тахсил» ТПП, 2009, 442 с.
3. El – Dessouky H.T., Ettouney H.M. Fundamentals of salt water desalination, Elsevier, Amsterdam-Tokio, 2002, 691 p.
4. Hamed O.A., M.A.K.Al-Sofi, Mustafa G, Dalvi A.C. The performance of different antiscalents in Multi –Stage – Flash distillation. Paper presented in 2nd acquired experience symposium, September, 197, Ajlufail.
5. Гончарук В.В., Кавицкая А.А., Скильская М.Д. Ультрафильтрация и нанофильтрация – приоритетные направления в технологии подготовки питьевой воды из подземных и поверхностных источников // Химия и технология воды, т.31, №2, с.198-226.
6. Карелин Ф.Н. Обессоливание воды обратным осмосом. М.: Стройиздат, 1988, 208 с.